

Заболееваемость гельминтозов и их профилактика (Обзор литературы)

Б.М. Маматкулов, А.М. Умарова.

Ташкентская медицинская академия, Школа общественного
здравоохранения

Annotation. Helminthiasis is undoubtedly one of the most serious diseases that cause pathological processes in the human body. These parasitic infections, caused by helminths, significantly complicate the lives of the population, especially children, in countries with unfavorable sanitary conditions. Globally, more than 5 billion people suffer from various forms of helminthiasis, which highlights the scale of the problem. This study aims to investigate the causes, consequences, and strategies for combating helminthiasis, with a special focus on the situation in Uzbekistan. Our development is focused not only on examining the clinical aspects but also on studying the socio-economic consequences of helminthiasis, as well as various strategies and initiatives aimed at reducing their prevalence.

Keywords: helminthiasis, parasitic infections, children, epidemiology, prevention, anemia, hygiene, public health, sustainability, social factors, economic consequences, sanitary conditions, diagnosis, treatment, government initiatives, educational activities, control measures, infections, ecology, well-being.

Annotatsiya. Gelmintozlar, albatta, inson organizmidagi patologik jarayonlarga sabab bo'lgan eng jiddiy kasalliklardan biridir. Bu parazitar infektsiyalar, gelmintlar tomonidan qo'zg'atiladi, nosanitariya sharoitlari bo'lgan mamlakatlarda, xususan bolalarning hayotini ancha murakkablashtiradi. Jahon bo'ylab 5 milliarddan ortiq kishi turli xil gelmintozlardan aziyat chekayotganligi, muammoning qiyqasi haqida guvohlik beradi. Ushbu ish gelmintozlarga qarshi kurash strategiyasini, xususan O'zbekistondagi ahvolni o'rganish maqsadida qilingan. Bizning rivojlanishi faqat klinik jihatlarini emas, balki gelmintozlarning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini, shuningdek ularning tarqalishini kamaytirishga qaratilgan turli strategiya va tashabbuslarni o'rganishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: gelmintozlar, parazitar infektsiyalar, bolalar, epidemiologiya, oldini olish, anemiya, gigiyena, aholi salomatligi, barqarorlik, ijtimoiy omillar,

iqtisodiy oqibatlar, sanitariya sharoitlari, tashhis, davolash, hukumat tashabbuslari, ma'rifat va targ'ibot ishlari, nazorat choralari, infeksiyalar, ekologiya, farovonlik.

Аннотация. Гельминтозы, безусловно, являются одним из наиболее серьезных заболеваний, вызывающих патологические процессы в организме человека. Эти паразитарные инфекции, вызванные гельминтами, значительно затрудняют жизнь населения, особенно детей, в странах с неблагоприятными санитарными условиями. Всего в мире более 5 миллиардов человек страдают от различных форм гельминтозов, что подчеркивает масштабы проблемы. Настоящая работа направлена на изучение причин, последствий и стратегии борьбы с гельминтозами, с особым акцентом на практику в Узбекистане. Наша разработка нацелена не только на рассмотрение клинических аспектов, но и на изучение социально-экономических последствий гельминтозов, а также на различные стратегии и инициативы, призванные уменьшить их распространенность.

Ключевые слова: гельминтозы, паразитарные инфекции, дети, эпидемиология, профилактика, анемия, гигиена, здоровье населения, устойчивость, социальные факторы, экономические последствия, санитарные условия, диагностика, лечение, государственные инициативы, образовательно-просветительская деятельность, меры контроля, инфекции, экология, благосостояние.

Введение. Гельминтозы представляют собой паразитарные заболевания, вызванные гельминтами — червеобразными паразитами, которые живут за счет хозяина, нанося ущерб его организму. Эти заболевания являются одной из актуальнейших проблем в медицине, требующих комплексного подхода к их профилактике и лечению [1]. Гельминтозы затрагивают не только физическое здоровье человека, но и его социальное и экономическое благополучие, что делает их важной темой для исследований и принятия соответствующих мер [1,2,5].

В последние десятилетия наблюдается рост заболеваемости гельминтозами в развивающихся странах. Этот факт вызывает серьезную озабоченность, особенно в контексте глобальных усилий по улучшению здоровья и борьбе с инфекционными болезнями. Гельминты, используя человеческий организм как среду для своего существования, провоцируют нарушение работы различных систем и органов, приводя к увеличению

случаев инвалидности и смертности. Поскольку большинство заболеваний, вызываемых гельминтами, можно предотвратить, их изучение и разработка эффективных методов контроля имеют первостепенное значение [3,4].

Актуальность исследований: Гельминтозы представляют собой важную проблему здравоохранения, особенно в развивающихся странах. Способствуя развитию анемии, задержке роста и других хронических заболеваний, гельминты снижают продуктивность населения. Эпидемиологические исследования показывают, что высокие уровни заболеваемости распространены в районах с низким уровнем жизни и плохими санитарными условиями. Это делает изучение и решение проблемы гельминтозов важной и актуальной задачей, требующей внимания и ресурсов на всех уровнях — от международных организаций до местных властей и сообществ [6-9].

Цель исследования: Цель данной работы заключается в анализе состояния проблемы гельминтозов, изучении их воздействия на здоровье населения, а также в разработке рекомендаций по улучшению мероприятий по профилактике заболеваний, вызываемых гельминтами.

Материалы и методы исследования. В исследовании использованы данные, содержащиеся в научных статьях, отчетах ВОЗ, государственных статистических данных и литературных источниках по эпидемиологии и практике здравоохранения. Проанализированы случаи заболеваемости, факторы риска и методы профилактики, а также результаты реализации текущих программ по борьбе с паразитарными инфекциями в различных регионах, включая Узбекистан [17].

Методы исследования также включают качественный и количественный анализ собранных данных, что позволяет выявить основные тенденции и паттерны, связанные с гельминтозами, а также оценить эффективность имеющихся стратегий профилактики и лечения [11].

Результаты и их обсуждения. Гельминтозы у детей – группа глистных заболеваний, вызываемых различными видами гельминтов, паразитирующих в организме ребенка. Течение гельминтозов у детей характеризуется развитием кожного, абдоминального, легочного, отечного, интоксикационного, астеноневротического синдромов. Диагностика

гельминтозов у детей проводится лабораторным путем (анализ кала на яйца глистов, соскоб на энтеробиоз, серологические исследования) [12,13,16].

Гельминтозы у детей - паразитарные заболевания человека, вызываемые низшими червями (гельминтами), характеризующиеся затяжным течением и широким диапазоном проявлений. По данным ВОЗ, в мире только аскаридозом ежегодно заражается 1,2 млрд человек. Практически каждый человек в течение жизни переносит то или иное паразитарное заболевание. Дети являются категорией, наиболее подверженной гельминтным инвазиям; среди общего числа зараженных доля детей до 14 лет составляет 80-85% [14]

Гельминтозы у детей могут маскироваться под различные инфекционные и неинфекционные заболевания, обуславливая трудности диагностики, отягощение уже имеющейся патологии и ее хронизацию в детском возрасте. У привитых детей, страдающих гельминтозами, отмечается уменьшение поствакцинальных титров антител в 2-3 раза по сравнению с детьми без паразитарной инвазии, а, следовательно - недостаточный уровень специфического иммунитета и повышенная восприимчивость к различным инфекциям [18,19]. В педиатрии проблема профилактики и диагностики гельминтозов у детей имеет большую медико-социальную значимость. В статье особое внимание уделяется необходимости комплексной профилактики, включая образовательные инициативы и санитарные мероприятия, направленные на снижение заболеваемости. Важным аспектом является также оценка существующего публичного здравоохранения и систем здравоохранения, позволяющей выявить слабые места и найти оптимальные решения.

Исследования показывают, что гельминтозы чаще всего встречаются у детей, обучающихся в условиях отсутствия надлежащих санитарных норм, а также в районах с ограниченным доступом к чистой воде. Наиболее высокая распространенность отмечается в странах Азии и Африки [20].

В Европе гельминтозами поражен каждый третий житель. В Украине официально ежегодно регистрируется 300-400 тыс. случаев, из них 80% – дети. Из всех зарегистрированных в Украине гельминтозов, по данным официальной статистики, наиболее распространенными являются энтеробиоз – около 75%, аскаридоз – около 21%, трихоцефалез – около 3%.

Кроме того, в нашей стране наиболее часто встречается описторхоз, гименолипедоз, эхинококкоз, дифиллоботриоз, токсокароз [20].

В России в 2022 году было зарегистрировано 187,22 тысячи случаев паразитарных заболеваний, из которых 87% составляют дети до 17 лет. Показатель заболеваемости составил 128,77 случаев на 100 тысяч населения. Наиболее распространенные гельминтозы включают энтеробиоз, аскаридоз, дифиллоботриоз и описторхоз, которые составляют более 95% от общего числа случаев [21,22].

Среди детей в Узбекистане часто выявляются гельминтозы, такие как аскаридоз, острицы и анкилостомы, являются наиболее распространенными. По статистике, число случаев энтеробиоза составляет около 1100 на 100 000 населения, и более 90% из них составляют дети в возрасте от 1 до 3 лет. Ввиду высокой распространенности гельминтозов (в особенности – в детской популяции) закономерно, что современные аспекты их диагностики, лечения и профилактики вызывают значительный интерес семейных врачей и педиатров [26].

Главная опасность, связанная с заражением гельминтами, заключается в том, что они выделяют токсины, подавляющие иммунную систему человека и способствующие развитию хронических заболеваний. Патогенез гельминтозов выделяет четыре фазы: острую, латентную, хроническую и фазу исходов. В острой фазе заболевания проявляются аллергические реакции на антигены мигрирующих личинок. Хроническая фаза может длиться месяцы или даже годы, в течение которых происходят серьезные ослабления здоровья инфицированного человека, включая анемию, дефицит витаминов и ухудшение общего состояния. Изучение патогенеза также помогает в разработке более целенаправленных лечебных стратегий и методов диагностики [27].

Гельминтозы представляют собой не только медицинскую, но и социальную проблему, так как они влияют на здоровье, продуктивность и образовательные достижения населения. Важно отметить, что большинство случаев гельминтозов связано с факторами бедности, отсутствием гигиенических знаний и социальных стереотипов, что требует разработки комплексных стратегий по их устранению. Главные причины заболеваемости

включают нехватку санитарных условий, недостаточное образование по вопросам гигиены и плохую обработку продуктов питания.

Гельминтозы приводят к значительным экономическим и социальным последствиям для общества, включая снижение трудоспособности, потерю производительности и увеличение затрат на здравоохранение. Дети, страдающие от гельминтозов, особенно подвержены развитию нарушений роста и когнитивного развития, что, в свою очередь, негативно сказывается на их образовании и возможностях в будущем. Учитывая влияние гельминтозов на детей, необходимо выявлять как можно раньше случаи заражения и проводить соответствующее лечение, чтобы минимизировать негативные последствия [18,19].

Первичная профилактика всех видов гельминтозов включает формирование у детей гигиенических навыков, употребление кипяченой воды и продуктов, прошедших достаточную термическую обработку, тщательное мытье рук, овощей и фруктов.

Для предупреждения распространения гельминтоза внутри коллектива, необходима изоляция больного ребенка, использование индивидуальных средств гигиены и посуды, проведение вакцинации и дегельминтизации домашних животных. Для лечения гельминтозов у детей назначаются антигельминтные препараты с учетом вида паразита, фазы болезни, длительности инвазии, возраста ребенка. Специфическую медикаментозную профилактику гельминтозов рекомендуется проходить детям и взрослым дважды в год (осенью и весной) препаратами с широким спектром активности в отношении гельминтов, по рекомендации врачей [22].

Заключение. Гельминтозы остаются серьезной проблемой как для отдельных индивидов, так и для общественного здравоохранения в целом. Эффективная борьба с ними требует комплексного подхода, включая повышение уровня осведомленности населения, обучение гигиеническим нормам, доступ к чистой воде и основным санитарным услугам. Программы дегельминтизации, контроль за распространением гельминтов в окружающей среде и регулярные медицинские осмотры являются неотъемлемой частью стратегии по снижению заболеваемости гельминтозами [13].

Необходима реализация образовательных программ для населения, направленных на изменение поведения в сфере гигиены, а также улучшение

условий жизни, что, в конечном итоге, позволит сократить распространенность гельминтозов. Информирование населения о рисках и методах защиты от гельминтов, в частности, обучая гигиеническим навыкам, может существенно снизить заболеваемость. Также важно внедрять системы мониторинга состояния здоровья и заболеваемости, что позволит оперативно реагировать на вспышки гельминтозов [18].

Изучение и понимание данной проблемы имеют важное значение для повышения качества жизни населения и общего уровня здоровья в регионах, подверженных риску инфекций. Применение комплексного подхода к борьбе с гельминтозами может значительно улучшить общественное здоровье и снизить бремя этих инфекций на общество в целом.

Список литературы

1. Долбин, Д.А., & Хайруллин, Р.З. (2017). Устойчивость яиц гельминтов к неблагоприятным физическим, химическим и биологическим факторам окружающей среды. *Российский паразитологический журнал*, 39(1), 14-19.
2. Бронштейн, А.М., Максимова, М.С., & Федянина, Л.В. (2018). Кишечные нематодозы: алгоритм диагностики и лечения. *Эпидемиология и инфекционные болезни*, 23(3), 149-152.
3. Токмалаев, А.К., & Кожевникова, Г.М. (2017). Клиническая паразитология – протоозы и гельминтозы: учебное пособие (2-е изд., перераб. и доп.). М.: МИА.
4. Phongluxa, K., Xayaseng, V., & Vongnachack, J. et al. (2013). Helminth infection in southern Laos: high prevalence and low awareness. *Parasites*, 6(1), 328.
5. Черникова, Е.А., & Дрынов, Г.И. (2016). Гельминтозы в практике врача–аллерголога. *Астма и аллергия*, 1, 5-12.
6. Арашова, Г.А. (2024). Паразитарные заболевания: актуальная проблема современной медицины. Бухарский государственный медицинский институт. Volume 2, Issue 3. URL: <http://journals.proindex.uz>
7. Толипова, Н.К. (2023). Гелминтозы у детей. Ташкентская медицинская академия. Volume 2, Issue 12. URL: <http://journals.academiczone.net/index.php>
8. Крамарев, С.А. (2004). Лямблиоз у детей. *Medicus Amicus*, 5.
9. Khan, Z.A., Alkhalife, I.S., & Fathalla, S.E. (2004). Prevalence of hepatitis C virus among bilharziasis patients. *Saudi Med. J.*, 25(2), 204-206.

10. Токмалаев, А.К. (2009). Гельминтозы человека: клиникопатогенетические особенности, современное состояние диагностики и лечения. Лечащий врач, 7.
11. Авдюхина, Т.И., Константинова, Т.Н., & Прокошева, М.Н. (2004). Современный взгляд на проблему гельминтозов у детей и эффективные пути ее решения. Лечащий врач, 1, 24-29.
12. Толоконская, Н.П., Чабанов, Д.А., Лапицкая, Н.П., & Литвинова, М.А. (2005). Применение гомеопатических средств для лечения кожного лейшманиоза. Медицинская паразитология и паразитарные болезни, 2, 42-44.
13. Тарасова, И.С., & Чернов, В.М. (2020). Латентный дефицит железа у детей и подростков: состояние проблемы и перспективы развития. Педиатрический вестник Южного Урала, 2.
14. Majidov, V.M. (1993). Yuqumli kasalliklar. Toshkent: Ibn Sino nomidagi nashriyot-manba birlashmasi.
15. Беляков, В.Д., & Яфаев, Р.Х. (1989). Эпидемиология. М.: Медицина.
16. Покровский, В.И., Пак, С.Г., Брико, Н.И., & Данилкин, Б.К. (2007). Инфекционные болезни и эпидемиология (2-е изд.). М.: ГЭОТАР-Медиа.
17. Мухидинова, Ш.Б. (2023). Гиперэндемические очаги гельминтозов и эпидемиологическая ситуация. ЖКМП, 3(3), 30-35.
18. Абдулазизов, А.И. (2007). Паразитозы у амбулаторных и стационарных больных детей. Медицинская паразитология и паразитарные болезни.
19. Богоявленский, Ю.К. (1985). Биология: учебник для студентов медицинских вузов. М.: Медицина, 448-533.
20. Организация Объединенных Наций.
21. Зуева, Л.П., & Яфаев, Р.Х. (2006). Эпидемиология: учебник. 752 с., 258.
22. Байекеева, К.Т., & Садықова, А.М. Повсеместно распространенные гельминтозы.
23. Козловский, А.А. Гельминтозы у детей Гомельской области. Клиническая медицина.
24. Бабак, О.Я. (2015). Кишечные гельминтозы: ситуация и тенденции к ее изменению. Институт терапии им. Л.Т. Малой АМН Украины, Харьков.

25. Абдиев, Ф.Т. (2007). Коррекция состояния иммунитета при гельминтозах. Вестник врача, 1, 76-78.

26. Абдурахимова, К.Ш. (2008). Факторы риска развития гельминтозных заболеваний у детей дошкольного возраста. Актуальные проблемы экологии и гигиены в Узбекистане: материалы научно-практической конференции, Ташкент, 58.

27. Авдюхина, Т.И. (2004). Современный взгляд на проблему гельминтозов у детей и эффективные пути ее решения. Лечащий врач, 1, 14-18.

28. Улмасов, М.М. (2007). Эпидемиологические особенности некоторых гельминтозов и организация борьбы с ними в Ташкентской области. Дис. канд. мед. наук, 116.

29. Токмалаев, А.К. (2007). Гельминтозы человека: клинико-патогенетические особенности, современное состояние диагностики и лечения. Лечащий врач, 9, 56.

Research Science and
Innovation House